

Sincronización Práctica de Sensores Distribuidos: Diseño de un Sistema de Bajo Coste para la Captura de Datos de Caídas

Xabier Gardeazabal¹, Francisco Luna Perejón² y Manuel Jesús Domínguez Morales²

Resumen—Se ha diseñado un experimento para capturar un conjunto de datos sobre caídas de personas mayores utilizando múltiples sensores heterogéneos, incluyendo cámaras RGB-D y sensores inerciales. Para facilitar el etiquetado temporal de los eventos registrados, se requería una sincronización precisa entre todos los dispositivos, con un objetivo de precisión inferior a 50 ms, dado que la duración típica de una caída es de unos 500 ms. Se implementó una arquitectura distribuida de bajo coste basada en red local, donde un ordenador central ejercía como servidor de tiempo y coordinador de las grabaciones mediante comunicación TCP/IP. La solución, complementada con supervisión activa y sincronizaciones manuales mediante NetTime, permitió mantener una precisión media inferior a 15 ms, garantizando la coherencia temporal del dataset sin necesidad de hardware especializado.

Palabras clave— Sincronización de relojes, sensores distribuidos, dataset de caídas, protocolos de sincronización SNTP, Adquisición de datos multisensorial

I. INTRODUCCIÓN

LAS caídas en personas mayores constituyen un problema de salud pública de gran relevancia. A medida que la población envejece, las caídas se convierten en una causa principal de lesiones, hospitalizaciones y pérdida de autonomía en personas de edad avanzada. Según la OMS, aproximadamente un tercio de los adultos mayores de 65 años sufre al menos una caída al año, lo que puede derivar en consecuencias tanto físicas como psicológicas [1].

En este contexto, la detección automática de caídas ha emergido como un campo activo de investigación, impulsado principalmente por el interés clínico, debido a que la detección automática de caídas puede ayudar a reducir los tiempos de intervención en caso de emergencia [2], [3]. Sin embargo, uno de los mayores desafíos para el desarrollo y evaluación de estos sistemas es la obtención de datos representativos. Por motivos éticos y prácticos, es extremadamente difícil recopilar grabaciones de caídas reales. Como resultado, la mayoría de los sistemas de detección existentes se desarrollan y validan a partir de datasets que contienen simulaciones de caídas, realizadas por participantes voluntarios [4], [5], [6], [7], [8], [9].

Aunque muchos conjuntos de datos para la detección de caídas se basan en un único sensor o fuen-

te de grabación de datos [10], [11], también existen enfoques que integran múltiples fuentes o sensores heterogéneos —como cámaras de vídeo, cámaras de profundidad, sensores inerciales, etc.— para capturar de forma más completa las distintas fases de la actividad [9], [6], [8]. En este tipo de configuraciones, es habitual que cada sensor esté controlado por un ordenador independiente, lo que permite distribuir la carga de procesamiento y evitar cuellos de botella.

Sin embargo, este enfoque introduce un desafío técnico importante: la necesidad de alinear temporalmente las marcas de tiempo generadas por cada dispositivo. Cualquier desfase entre los relojes de los distintos nodos puede comprometer la coherencia temporal de los datos, dificultando la reconstrucción precisa de eventos rápidos como una caída, y afectando negativamente al entrenamiento y evaluación de los algoritmos de detección.

En definitiva, para el correcto análisis de datos provenientes de sensores distribuidos en distintos dispositivos electrónicos es esencial que las marcas de tiempo estén sincronizadas con la suficiente precisión. El nivel de precisión mínimo requerido variará en función de la resolución requerida por el sistema que analice y/o utilice los datos.

En este trabajo se presenta una solución práctica, económica y fácilmente replicable basada en infraestructura de red local existente, y sincronización relativa mediante SNTP, para la sincronización de sensores distribuidos con precisión suficiente para el análisis cinemático de caídas.

II. SINCRONIZACIÓN TEMPORAL EN ENTORNOS DIGITALES

La sincronización temporal en sistemas distribuidos ha sido una preocupación fundamental desde los inicios de la computación en red, y la evolución de los diferentes intentos de estandarizar los mecanismos de sincronización ha estado marcada por el compromiso entre precisión, escalabilidad y coste computacional o de hardware.

En un sistema distribuido, cada ordenador mantiene su propio reloj interno, mediante el cual es posible medir el transcurso del tiempo una vez ajustada la hora real en el sistema. Sin embargo, debido a imperfecciones en los osciladores de hardware y diferencias en las condiciones de operación, estos relojes internos tienen un límite en cuanto a su precisión, y en consecuencia, tienden a desviarse de la hora real. Este desvío, conocido como "clock drift", hace que cada

¹Dpto. de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Universidad del País Vasco UPV/EHU, e-mail: xabier.gardeazabal@ehu.es

²Dpto. de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Universidad de Sevilla, e-mail: {fluna1,mjdominguez}@us.es

reloj no sólo se desvíe de la hora real, sino que también se desviará en diferentes medidas con la hora de cada uno del resto de los relojes dentro del sistema distribuido. Este desfase puede suponer un serio problema a la hora de sincronizar procesos en entornos o sistemas distribuidos donde la precisión temporal es crítica.

A medida que las aplicaciones en tiempo real de redes de sensores han cobrado relevancia, la demanda por sincronización de alta precisión ha crecido, lo que ha dado lugar al desarrollo de protocolos y enfoques especializados en sincronización a nivel de milisegundos -como el Network Time Protocol (NTP) [12]-, o microsegundos -como el Precision Time Protocol (PTP)- [13]. De forma general, cuanto más precisión se requiere, más aumenta el coste del mecanismo que lo ofrece.

Según Freris et al [14], se pueden distinguir tres niveles de sincronización de reloj que pueden requerirse según las especificaciones de una aplicación particular: (1) el ordenamiento de eventos, que busca únicamente establecer una cronología relativa de los mismos, sin necesidad de conocer el tiempo exacto de cada uno; (2) la sincronización relativa, que permite conocer la deriva entre relojes y traducir las marcas de tiempo entre nodos sin alterar sus relojes físicos; y (3) la sincronización absoluta, donde todos los nodos adoptan una misma referencia temporal global. Cada nivel implica al anterior, siendo el absoluto el más exigente en cuanto a precisión y complejidad.

Para la tarea de sincronizar las marcas de tiempo de sensores distribuidos -en el contexto de la grabación de un dataset- basta con lograr una sincronización relativa, ya que esto permitiría situar los tiempos de cada sensor en una misma línea temporal, indistintamente de la hora real [15].

Pese a la existencia de los mecanismos de sincronización avanzados anteriormente mencionados, siempre persiste un pequeño desfase entre relojes debido a limitaciones físicas y variabilidad en la comunicación. A continuación se presentan los fundamentos básicos de la sincronización temporal, seguido por una descripción detallada del protocolo NTP y sus derivados.

A. Fundamentos de sincronización temporal

El mínimo incremento de tiempo que puede representar un reloj se denomina resolución. Por ejemplo, si un reloj incrementa su valor una vez por segundo, su resolución es de un segundo. Sin embargo, una alta resolución no es útil si no se puede leer el valor del reloj con la misma rapidez. Por otro lado, se denomina precisión a la menor variación de tiempo que un sistema puede detectar y medir. Por su parte, un reloj traduce su lectura en un valor concreto denominado marca de tiempo o timestamp, un instante específico según la referencia de conteo elegida. Para conocer la hora con respecto a una referencia externa (como UTC), es necesario ajustar o sincronizar el reloj, y se denomina exactitud ("accuracy") a la medida de cercanía de un reloj con respecto a la

referencia externa.

Además, el "clock drift" no sólo es diferente para cada reloj, sino que también varía según las condiciones ambientales como la temperatura, la presión atmosférica e interferencias del campo magnético [12], por lo que no basta con realizar una medición inicial del "error" o "nivel de desvío" de cada reloj con respecto a la hora real y compensarlo manualmente mediante software.

La mayoría de los sistemas operativos actuales ofrecen resoluciones de reloj en el orden de microsegundos, pero la precisión real de los timestamps puede ser peor por latencias no deterministas. Además, los sistemas operativos modernos (Linux, Windows, etc.) gestionan la sincronización del reloj mediante servicios que implementan algún tipo de protocolo como los que se explican a continuación.

B. Protocolos de sincronización horaria

Se han considerado varias soluciones existentes para la sincronización temporal en redes de ordenadores: (1) Network Time Protocol (NTP): Aunque es ampliamente utilizado, su precisión depende de la latencia de la red y generalmente oscila en el rango de milisegundos a decenas de milisegundos. (2) Precision Time Protocol (PTP): Ofrece mayor precisión, en el orden de microsegundos, pero requiere hardware especializado. (3) Sincronización basada en GPS: Puede proporcionar una referencia temporal precisa, pero implica costos adicionales y complejidad en la implementación.

NTP es un protocolo ampliamente utilizado para la sincronización de relojes en sistemas distribuidos a través de redes de comunicación sujetas a latencias variables. Su funcionamiento se basa en el intercambio periódico de mensajes entre clientes y servidores con el fin de estimar el desfase temporal (*offset*) entre el reloj local y una fuente de referencia, compensando además el retardo de transmisión (*round-trip delay*) mediante técnicas estadísticas.

Otra alternativa es el Simple Network Time Protocol (SNTP), una versión simplificada de NTP que utiliza el mismo formato de paquetes, pero que prescinde de algunos de los algoritmos más avanzados y ajustes de reloj progresivos propios de una implementación completa. Gracias a esta simplificación, SNTP ofrece una solución ligera y fácil de implementar, adecuada para dispositivos en los extremos de una red o en contextos donde no se requieren exigencias de sincronización temporal extremas.

El protocolo NTP establece una jerarquía de servidores organizada por niveles llamados *stratum*. En el nivel más alto, denominado *stratum 0*, se encuentran las fuentes de tiempo de referencia, como relojes atómicos o receptores GPS de alta precisión. Estos dispositivos no se conectan directamente a la red, sino que proporcionan la hora a servidores de *stratum 1*, los cuales actúan como servidores NTP primarios. A su vez, los servidores de *stratum 2* obtienen la hora de servidores de *stratum 1*, y así sucesivamente. A medida que aumenta el número de

stratum, la precisión potencialmente disminuye debido a la acumulación de incertidumbre en cada nivel de retransmisión.

Los usuarios y sistemas que requieran sincronización horaria pueden optar por diferentes configuraciones en función del nivel de precisión necesario, los recursos disponibles y la complejidad aceptable. La opción más común consiste en utilizar servidores públicos de *stratum 2* o *stratum 3*, lo que permite una sincronización con una precisión habitual en el rango de 10 a 100 milisegundos, suficiente para la mayoría de aplicaciones no críticas. En entornos donde se dispone de un servidor local configurado como *stratum 1* o *stratum 2*, es posible alcanzar precisiones de 1 a 10 milisegundos, reduciendo el impacto de la latencia de red.

En entornos donde se requiere una mayor precisión de la que ofrece NTP de manera independiente, se podría acoplar una fuente GPS, lo que podría reducir la incertidumbre a menos de un milisegundo. Sin embargo, cuando la precisión debe alcanzar el orden de los microsegundos o inferior, es necesario el uso de protocolos más avanzados como el *Precision Time Protocol* (PTP), aunque esto implica mayores costes y la necesidad de hardware especializado en todas las conexiones y saltos de red.

C. Clientes NTP y SNTP en sistemas Windows

En los sistemas operativos Windows, la sincronización horaria se gestiona por defecto mediante el servicio `w32time`, también conocido como Windows Time Service. Este servicio implementa una variante simplificada del protocolo NTP, siguiendo el estándar SNTP, y permite ciertas opciones de configuración a través de la herramienta de línea de comandos `w32tm` o mediante políticas de grupo. Es posible, por ejemplo, especificar servidores de tiempo y ajustar los intervalos de actualización. Además, se puede forzar manualmente una sincronización mediante el comando `w32tm /resync`. No obstante, `w32time` está optimizado principalmente para entornos de dominio y no para sistemas independientes o experimentales, por lo que su precisión y capacidad de respuesta son limitadas cuando se utilizan fuentes externas o configuraciones personalizadas.

Una alternativa al servicio nativo de Windows es NetTime, un cliente SNTP ligero y de código abierto que ofrece una configuración más flexible y una interfaz gráfica intuitiva. NetTime permite definir múltiples servidores de tiempo, establecer intervalos de sincronización más frecuentes y, sobre todo, realizar sincronizaciones manuales de forma sencilla, tanto desde la interfaz gráfica como mediante línea de comandos. Estas características lo hacen particularmente interesante para entornos experimentales o configuraciones no convencionales, donde la capacidad de supervisión directa y la intervención manual son requisitos relevantes.

Aunque NetTime permite especificar múltiples servidores de tiempo, no implementa algoritmos avanzados de selección dinámica entre fuentes, li-

mitándose a utilizar el servidor configurado según el orden de prioridad establecido por el usuario. Lejos de ser una limitación, esta característica puede considerarse una ventaja en entornos donde, como se ha señalado anteriormente según la clasificación de Freiris et al., únicamente se requiere una sincronización relativa entre dispositivos. En tales contextos, contar con un control manual y predecible sobre la fuente de tiempo facilita la gestión del sistema, evitando fluctuaciones no deseadas que podrían derivarse de decisiones automáticas de selección de servidor.

III. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRIBUIDO

A. Grabación de un dataset para la detección de caídas basado en la cinemática

De acuerdo con [16], la duración media de una caída al suelo es de 1271 ms (SD=648) desde el inicio de la pérdida de equilibrio de la pelvis hasta el impacto contra el suelo, y de 583 ms (SD=255) desde el inicio del descenso de la pelvis hasta dicho impacto. Para determinar la resolución temporal mínima requerida para el análisis de la cinemática de una caída, puede considerarse, a modo de ejemplo, el análisis de una grabación de vídeo donde se desee detectar si una persona ha sufrido una caída. Si se requieren, por ejemplo, 10 fotogramas que capturen toda la trayectoria de caída -distribuidos desde el inicio de la pérdida de equilibrio hasta el impacto contra el suelo-, será necesario obtener un fotograma al menos cada ≈ 50 ms.

Teniendo en cuenta que el reloj interno del dispositivo que controla cada sensor puede tener una deriva de varios segundos al día [17], los datos de cada sensor acumularán un desfase proporcional conforme aumenta el tiempo de grabación. Por ejemplo, un sistema que acumule un desfase de 6 segundos al día acumulará, de media, un desfase de unos 4 ms cada minuto. En consecuencia, en tan solo 12 minutos y medio, la marca de tiempo (timestamp) de un fotograma de un sensor podría desincronizarse de forma significativa con respecto a la de otros sensores.

$$\Delta t = \frac{\text{drift (s/día)}}{86400} \cdot \text{duración (en s)}$$

Por lo tanto, resulta imprescindible disponer de un mecanismo que garantice que los datos de todos los sensores permanezcan sincronizados con la suficiente resolución a lo largo de la grabación de los datos.

En el presente trabajo se evaluaron inicialmente distintas opciones de sincronización, priorizando una solución que ofreciera un equilibrio entre precisión, coste, facilidad de implementación y facilidad de uso. Se descartó el uso de alternativas de mayor precisión como el protocolo PTP o la sincronización mediante GPS, debido a los costes adicionales que implicaría (adquisición de hardware específico, aumento de la complejidad de configuración, mantenimiento y uso).

Se contempló la instalación de un cliente NTP completo en cada uno de los ordenadores del sistema. Sin embargo, la documentación del protocolo

indica que, para alcanzar una sincronización precisa, podría requerirse un período de estabilización prolongado, debido a que NTP ajusta gradualmente el reloj del sistema. Este mecanismo se basa en estimar la deriva del reloj local a partir de múltiples observaciones sucesivas, lo que puede conllevar un tiempo de convergencia que oscila entre varios minutos y varias horas. Dado que el experimento requería una sincronización inmediata y que fuera posible controlar de manera puntual, se optó por utilizar NetTime, ya que este permitiría forzar la sincronización manual en cualquier momento, y de manera muy sencilla a través de su interfaz gráfica.

Finalmente, la solución adoptada se basó en NetTime, configurándolo en un equipo a modo de servidor SNTP local, e instalándolo a continuación como cliente SNTP en el resto de equipos. Esta solución evitó requerir modificaciones en la infraestructura de red y sistemas operativos, y otorgó dependencia de servicios externos, con un nivel de replicabilidad adecuado para entornos de investigación aplicada sin intervención de personal técnico de sistemas o redes.

B. Implementación del sistema de adquisición sincronizada

El sistema de adquisición del experimento se concibió para coordinar la grabación simultánea de múltiples sensores distribuidos, asegurando una sincronización temporal adecuada entre todos ellos. Cada sensor o conjunto de sensores se conectaba a un ordenador dedicado, formando un sistema distribuido interconectado mediante un switch Ethernet central, que proporcionaba una red local de baja latencia y alta estabilidad.

En total se emplearon siete ordenadores de adquisición: cinco dedicados a las cámaras Intel RealSense, uno para el conjunto de sensores inerciales Movella DOTs junto con una cámara Logitech C920, y otro para la segunda cámara Logitech. La decisión de conectar los sensores inerciales y una de las webcams al mismo ordenador respondió a la intención de reducir el número total de ordenadores (y, por tanto, de relojes que requerían sincronización), simplificando la arquitectura del sistema y minimizando las posibles fuentes de error.

Cabe mencionar que las cámaras Intel RealSense ofrecen la posibilidad de sincronización hardware mediante la funcionalidad de genlock, que permite esclavizar las cámaras a una señal externa para conseguir una captura completamente sincronizada entre ellas. Sin embargo, esta opción se descartó debido a que no resolvía la necesidad de sincronización global del sistema, ya que no era aplicable al resto de sensores heterogéneos empleados —en particular, las cámaras Logitech y los sensores inerciales Movella DOTs—. Además, habría supuesto una mayor complejidad de cableado y configuración, que se pretendía evitar para mantener el sistema sencillo y replicable. Por estas razones, se optó por una estrategia de sincronización a nivel de ordenador mediante la coordinación centralizada del inicio y fin de las grabaciones, comple-

mentada con la sincronización de relojes descrita en secciones anteriores.

La coordinación de las grabaciones se gestionó mediante un octavo ordenador que actuaba como nodo central de control. Este nodo ejecutaba un programa desarrollado específicamente para el experimento, que gestionaba las comunicaciones con el resto de ordenadores mediante sockets TCP. Cada nodo de adquisición ejecutaba un cliente TCP que permanecía en escucha constante, esperando instrucciones del nodo central. Cuando se iniciaba una nueva grabación, el ordenador de control enviaba a todos los nodos la orden de comenzar la captura de datos. De manera análoga, al finalizar cada prueba, transmitía la orden de detener las grabaciones.

Además de su papel como coordinador de las grabaciones, el ordenador central desempeñaba también la función de servidor de tiempo para la sincronización de relojes del sistema. Inicialmente se había previsto contar con un ordenador adicional dedicado exclusivamente a actuar como servidor NTP o SNTP, proporcionando la referencia temporal para el resto de nodos. Sin embargo, con el objetivo de simplificar la arquitectura y reducir el número de ordenadores necesarios, se decidió que el ordenador central asumiera también este rol. De este modo, se evitó la introducción de un nodo adicional en la red, manteniendo la infraestructura compacta y eficiente sin comprometer la capacidad de sincronización del sistema.

Este enfoque permitió a los investigadores iniciar y detener las grabaciones de todos los sensores de forma coordinada, de manera remota y eficiente. Se evitó así la necesidad de desplazarse físicamente a cada ordenador para controlar manualmente las grabaciones, lo que habría sido ineficiente y propenso a errores. Además, al iniciar las grabaciones únicamente durante las simulaciones de interés, se redujo considerablemente la cantidad de datos innecesarios almacenados, evitando capturas prolongadas que no aportaran valor al dataset. Este control preciso facilitó tanto el desarrollo de las sesiones experimentales como la posterior gestión y análisis de los datos recogidos.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

A. Sincronización y deriva entre nodos

El método escogido para la sincronización de relojes, basado en el uso de NetTime con un servidor SNTP local, resultó ser satisfactorio para los objetivos del experimento. Durante la grabación del dataset se logró mantener, en condiciones normales, una precisión media en la alineación de los *timestamps* por debajo de los 30 milisegundos, lo que permitió preservar la coherencia temporal entre los datos registrados por los distintos sensores.

No obstante, se observó que, de forma esporádica, alguno de los ordenadores presentaba una deriva temporal superior al umbral deseado. Concretamente, aproximadamente cada 10 a 15 minutos de grabación, al menos uno de los ordenadores acumulaba un

desfase superior a 30 milisegundos respecto al reloj del servidor NTP local. Esta desviación, aunque moderada, podría comprometer la precisión en el análisis de eventos rápidos como las caídas, por lo que se implementó un mecanismo de supervisión manual.

El programa desarrollado en el ordenador central, encargado de coordinar la grabación a través de sockets TCP, incluía funcionalidad para medir periódicamente el *offset* temporal de cada cliente con respecto a su propio reloj. Esta medida permitía al investigador principal monitorizar en tiempo real el estado de sincronía de todos los nodos. En caso de detectar que uno o más ordenadores acumulaban una deriva superior a la tolerancia establecida, era posible forzar manualmente una nueva sincronización mediante la interfaz gráfica del programa NetTime instalada en el ordenador correspondiente.

Gracias a esta supervisión activa y a la posibilidad de intervención inmediata, se pudo mantener un alto grado de precisión temporal durante todo el proceso de grabación, garantizando la calidad de los datos recogidos para el posterior análisis de eventos cinemáticos.

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de la deriva del reloj de cada equipo con respecto al reloj del equipo principal. El desfase inicial es superior a los 200 ms, pero tras una sincronización de los relojes -mediante NetTime-, la diferencia se aproxima a 0 ms. A continuación, con el avance del tiempo, y debido a la variabilidad del drift de cada reloj, los offsets aumentan de manera dispar (a un ratio de unos 10 ms cada 15 minutos). Cuando el offset de algún dispositivo llega a los 30 ms, el sistema alerta al técnico de la grabación del dataset para que realice un reajuste de los relojes.

B. Sincronización a nivel de frame

Además del problema de sincronización entre los relojes de cada nodo, existe el problema añadido de la variabilidad del tiempo que pasa desde que cada cámara recibe la orden de empezar a grabar hasta que se recibe el primer frame de datos. Esta variabilidad surge por la diferencia de tiempo que necesita el sensor de cada cámara en estabilizarse.

En la figura 2 se muestra la evolución de la diferencia entre los timestamps de los primeros frames de cada cámara por cada prueba experimental. En la figura 3 se muestra el boxplot de los mismos datos. Si esta horquilla de "estabilización y arranque de los sensores" fuera muy elevada, habría que tenerla en cuenta al inicio y final de cada prueba y grabación experimental, o de lo contrario se perderían los primeros instantes de alguna de las cámaras. Dado que la media de diferencia entre el timestamp del primer y último frame es de 42,82 ms (para todas las pruebas realizadas), el margen de espera necesario es imperceptible frente a la escala temporal de la respuesta del participante.

Si los relojes de todos los nodos estuvieran alineados a la perfección, los tiempos del gráfico anterior mostrarían la variabilidad del tiempo de estabiliza-

ción de cada cámara por cada prueba. Pero, como los relojes no están sincronizados a la perfección, los tiempos del gráfico pueden estar mostrando tanto super- como des-compensación temporal con respecto al tiempo real. Para poder situar cada frame en la línea temporal real, el timestamp de cada frame debería reajustarse con la siguiente fórmula:

$$T_{real}(f_i) = T_{f_i} + \Theta_{nodo} + \lambda$$

Siendo T_{f_i} el timestamp original de cada frame i , Θ_{nodo} el offset del reloj del nodo que controla el sensor (con respecto al tiempo real), y λ el delay que el sensor ha necesitado para estabilizarse y generar el primer frame al inicio de la prueba experimental.

V. CONCLUSIONES

Este trabajo ha presentado una arquitectura distribuida de bajo coste para la sincronización temporal de sensores heterogéneos, orientada a la grabación de un dataset para la detección de caídas en personas mayores. La solución propuesta, basada en el uso de NetTime y sincronización relativa mediante SNTP dentro de una red local, ha permitido mantener una precisión media mejor a 30 milisegundos, sin necesidad de hardware especializado ni conexión a servidores externos.

Aunque se observaron desviaciones esporádicas en algunos nodos, la supervisión activa mediante el programa de control central y la posibilidad de resincronización manual permitieron mantener la coherencia temporal en todo momento. Esta infraestructura demuestra ser adecuada para experimentos donde se requiere sincronización con una precisión mayor a la que ofrecen por defecto los equipos informáticos con sistema operativo Windows, con cero coste añadido, y mínima intervención manual.

Como trabajo futuro, se plantea automatizar el proceso de detección y corrección de desfases, así como explorar el uso de mecanismos de sincronización híbridos que permitan mejorar la precisión sin incrementar la complejidad del sistema.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido parcialmente financiado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco (ADIAN IT1437-22), y por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (PID2022-141172OA-I00).

REFERENCIAS

- [1] WHO, "WHO global report on falls prevention in older age," Tech. Rep., World Health Organization, 2008.
- [2] Jiraporn Sri-On, Gregory Tirrell, Jonathan Bean, Lewis Lipsitz, and Shan Liu, "Revisit, subsequent hospitalization, recurrent fall, and death within 6 months after a fall among elderly emergency department patients," *Annals of Emergency Medicine*, vol. 70, no. 4, pp. 516–521.e2, Oct. 2017.
- [3] Laurence Rubenstein, "Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies for prevention," *Age and Ageing*, vol. 35, no. suppl.2, pp. ii37–ii41, 9 2006.
- [4] Eduardo Casilari, Jose A. Santoyo-Ramón, and Jose M. Cano-García, "UMAFall: A multisensor dataset for the research on automatic fall detection," *Procedia Computer Science*, vol. 110, pp. 32–39, 2017.

Fig. 1: Deriva de los relojes individuales con respecto al ordenador principal en función del tiempo (duración total de una jornada de experimentación)

Fig. 2: Muestra de la diferencia entre los timestamps (ms) de "arranque" de las 5 cámaras, incluyendo el offset de los relojes de cada nodo durante una sesión de grabado del dataset. En rojo la media móvil simple de los 50 últimos datos .

Fig. 3: Box plot del delay o diferencia entre los primeros frames de cada cámara por cada prueba experimental.

[5] Angela Sucerquia, José López, and Jesús Vargas-Bonilla, "SisFall: A fall and movement dataset," *Sensors*, vol. 17, no. 12, pp. 198, Jan. 2017.

[6] Lourdes Martínez-Villaseñor, Hiram Ponce, Jorge Brieva, Ernesto Moya-Albor, José Núñez-Martínez, and Carlos Peñafort-Asturiano, "UP-fall detection dataset: A multi-modal approach," *Sensors*, vol. 19, no. 9, pp. 1988, Apr. 2019.

[7] Majd Saleh, Manuel Abbas, and Regine Bouquin Le Jeannes, "FallAllID: An open dataset of human falls and activities of daily living for classical and deep learning applications," *IEEE Sensors Journal*, vol. 21, no. 2, pp. 1849–1858, Jan. 2021.

[8] Xueyi Wang, *EGOFALLS: A Visual-Audio Dataset and Benchmark for Fall Detection Using Egocentric Cameras*, pp. 240–253, Springer Nature Switzerland, Dec. 2024.

[9] Bogdan Kwolek and Michal Kepski, "Human fall detection on embedded platform using depth maps and wireless accelerometer," *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, vol. 117, no. 3, pp. 489–501, Dec. 2014.

[10] Davide Anguita, Alessandro Ghio, Luca Oneto, Xavier Parra Perez, and Jorge Luis Reyes Ortiz, "A public domain dataset for human activity recognition using smartphones," in *Proceedings of the 21th international European symposium on artificial neural networks, computational intelligence and machine learning*, 2013, pp. 437–442.

[11] Zhong Zhang, Christopher Conly, and Vassilis Athitsos, *Evaluating Depth-Based Computer Vision Methods for Fall Detection under Occlusions*, pp. 196–207, Springer International Publishing, 2014.

[12] D.L. Mills, "Improved algorithms for synchronizing computer network clocks," *IEEE/ACM Transactions on Networking*, vol. 3, no. 3, pp. 245–254, June 1995.

[13] "Ieee standard for a precision clock synchronization protocol for networked measurement and control systems," *IEEE Std 1588-2019 (Revision of IEEE Std 1588-2008)*, pp. 1–499, 2020.

[14] Nikolaos M. Freris, Scott R. Graham, and P. R. Kumar, "Fundamental limits on synchronizing clocks over networks," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 56, no. 6, pp. 1352–1364, June 2011.

[15] Ill-Keun Rhee, Jaehan Lee, Jangsub Kim, Erchin Serpedin, and Yik-Chung Wu, "Clock synchronization in wireless sensor networks: An overview," *Sensors*, vol. 9, no. 1, pp. 56–85, Jan. 2009.

[16] W.J. Choi, J.M. Wakeling, and S.N. Robinovitch, "Kinematic analysis of video-captured falls experienced by older adults in long-term care," *Journal of Biomechanics*, vol. 48, no. 6, pp. 911–920, Apr. 2015.

[17] Bing Jiang, Meng Chen, and Feifan Chen, "A clock drift compensation method for synchronous sampling in sensor networks," *Measurement Science and Technology*, vol. 30, no. 2, pp. 025103, Jan. 2019.